

LA DISTROFIA MIOTÓNICA TIPO 1 Y EL RECICLAJE CELULAR

Eva Alegre Cortés^{1,2,3}, Alberto Giménez Bejarano^{1,2,3}, Marta Paredes Barquero^{1,2}, Saray Canales Cortés^{1,2,3}, Nerea Domínguez Rojo^{1,2}, Mercedes Blanco Benítez^{1,2}, Elisabet Uribe Carretero^{1,2,3}, Javier Ojalvo Pacheco¹, Mireia Niso Santano^{1,2,3}, Rosa Ana González Polo^{1,2,3}, Patricia Gómez Asuaga^{1,2,3}, José Manuel Fuentes Rodríguez^{1,2,3}, Sokhna Ms Yakhine-Diop^{1,2,3}

¹ Universidad de Extremadura, Cáceres, Cáceres, España.

² INUBE, Cáceres, Cáceres, España.

³ CIBERNED, Madrid, Madrid, España

Palabras clave (máximo 5): enfermedad neuromuscular, distrofia miotónica, autofagia.

Las enfermedades neuromusculares son patologías que afectan principalmente a los músculos y al sistema nervioso. Sus principales síntomas son la debilidad y la pérdida de masa muscular. Son crónicas y degenerativas. A día de hoy, por desgracia, se desconocen tratamientos para su cura [1].

Estas enfermedades se originan en cualquier etapa de la vida, pero muchas de ellas se producen a edades tempranas, durante la infancia o adultos jóvenes [1].

Se estima que alrededor de 60.000 individuos en toda España están afectados por trastornos neuromusculares. Dentro del conjunto de afecciones consideradas como raras o poco comunes, las enfermedades neuromusculares son las más frecuentes [2].

Estos trastornos pueden tener un origen genético, resultando en mutaciones de genes. Además, algunas son hereditarias, es decir, que pasan de padres a hijos [2].

La distrofia miotónica tipo 1 (DM1) o de Steinert es una enfermedad hereditaria que debilita los músculos con el tiempo, es la más común dentro de las distrofias. El ADN es como nuestro DNI biológico, ahí se guarda toda la información relacionada con nuestro organismo y su funcionamiento. La DM1 se produce debido a una repetición de información dentro de la molécula de ADN en el gen DMPK, provocando su mutación y desarrollando la patología. Además de síntomas musculares, puede afectar a muchas otras partes del cuerpo, como los ojos, los pulmones, el corazón, incluso puede causar la muerte [2,3].

La gravedad de la enfermedad depende de cuándo aparecen los primeros síntomas y de la expansión de repeticiones en el ADN. Cuanto más se expande, más severa. Si la enfermedad pasa a la descendencia también influye en los síntomas [1].

La enfermedad afecta a un proceso en nuestras células llamado autofagia, que es como un sistema de limpieza celular. En DM1, éste no funciona correctamente, lo que contribuye a la pérdida de masa muscular y acumulación de desechos celulares tóxicos [3].

En este trabajo se ha estudiado la vía de reciclaje y eliminación de desechos celulares a través del receptor EGFR (vía endocítica-lisosomal). Para ello se emplearon células procedentes de la piel de diferentes individuos: sanos y con la DM1. Se comprobó

que, en las células de DM1, unas estructuras llamadas "endosomas" y "lisosomas" eran más grandes de lo normal. Además, se estimularon las células de pacientes con EGF, una molécula que se une a EGFR para activar la vía de reciclaje y eliminación de ciertas proteínas y orgánulos que ya no son necesarios. Se comprobó que las células DM1 tenían problemas para deshacerse de ellas, existiendo un retraso en el proceso de eliminación [3].

Actualmente, se están estudiando otros procesos que podrían estar afectados como la síntesis de ácidos grasos y colesterol; la funcionabilidad de la mitocondria, necesaria para producir energía y mover los músculos; se investiga la posibilidad de emplear un tratamiento natural para revertir los síntomas o buscar un "biomarcador", es decir, un "indicador" que nos proporcione información sobre lo que está ocurriendo dentro del cuerpo de los enfermos [3].

Fig. 1. Estudio de la vía endocítica-lisosomal. Lisosomas (arriba) y endosomas (abajo) más grandes en pacientes con DM1. El reciclaje y eliminación de sustancias tóxicas y de desecho ocurre más lento en los enfermos (derecha) [3].

Agradecimientos

Los autores están agradecidos a los pacientes y donantes. También agradecen a la Fundación Valhondo, CIBERNED, la Fundación ISABEL GEMIO y FUNDESALUD.

Referencias (Título Arial, 12, negrita)

1. Thornton CA. Myotonic dystrophy. *Neurol Clin.* 2014 Aug;32(3):705-19, viii. doi: 10.1016/j.ncl.2014.04.011. Epub 2014 Jun 6. PMID: 25037086; PMCID: PMC4105852.
2. Bird TD. Myotonic Dystrophy Type 1. 1999 Sep 17 [Updated 2021 Mar 25]. In: Adam MP, Mirzaa GM, Pagon RA, et al., editors. *GeneReviews*® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2023. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1165/>
3. Alegre-Cortés E, Giménez-Bejarano A, Uribe-Carretero E, Paredes-Barquero M, Marques ARA, Lopes-da-Silva M, Vieira OV, Canales-Cortés S, Camello PJ, Martínez-Chacón G, Aiastui A, Fernández-Torrón R, López de Munain A, Gomez-Suaga P, Niso-Santano M, González-Polo RA, Fuentes JM, Yakhine-Diop SMS. Delay of EGF-Stimulated EGFR Degradation in Myotonic Dystrophy

Type 1 (DM1). *Cells*. 2022 Sep 27;11(19):3018. doi: 10.3390/cells11193018. PMID: 36230978; PMCID: PMC9562898.